

ОЛИЙ ТОИФА ЖАМОАЛАРНИНГ ТЕЗ ХУЖУМ УЮШТИРИШ ҲАРАКАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

Бобожонов Ю

51-20 гуруҳ талабаси

Артиков А.А

Илмий рахбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839392>

Аннотация. Мазкур мақолада олий тоифа жамоаларнинг тез ҳужум уюштириш ҳаракатларни ўрганиш ҳақида сўз боради. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалар бериб ўтилган.

Калим сўзлар: тез ҳужум уюштириш, ўйин давомидаги техник-тактик ҳаракатлар, ўйин вазияти.

STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK

Abstract. This article deals with the study of fast attacking movements of high-class teams. Reasonable opinions and comments are given throughout the article.

Key words: quick attack, technical and tactical actions during the game, game situation.

ИЗУЧАЙТЕ ДВИЖЕНИЯ ВЫСОКОКЛАССНЫХ КОМАНД, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ БЫСТРУЮ АТАКУ

Аннотация. Данная статья посвящена изучению быстрых атакующих движений высококлассных команд. Обоснованные мнения и комментарии даны на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: быстрая атака, технико-тактические действия в игре, игровая ситуация.

Маълумки, биз барча Ўзбекистон терма жамоа, клублардаги жамоаларимиз ҳужум уюштиришда халқаро майдонларда юқори натижаларни қўлга киритишмаёганларини кўпгина муаллифлар таъкидлашган. Футбол мутахассислари ва футбол мураббийларининг фикрларича, мағлубиятларимизни сабаби, бу футболчиларимизнинг ҳужум уюштириш ҳаракатларини сушт ва ноаниқ бажаришларида деб таъкидлашяпти. Мураббийлар ўқув-машғулот жараёнларида тез ҳужум уюштириш маҳоратни такомиллаштириш доир тайёргарликларни ривожлантиришга оид машқларни шуғуланувчи болаларнинг ёши, жисмоний ва функционал имкониятларидан қатъий назар қўллайдилар. Шуни ҳисобга олганда футболчиларимиз бу камчиликларни бартараф этиш учун анчагина ишлашларига тўғри келади.

Футболчиларнинг ҳимоя зонасидан ҳужум уюштириш, жамоани ғалабага етаклайди. Лекин бутун ҳаракатлар жамоа футболчилардан тезлиги, техник-тактик ҳаракатларни амалга ошириб ҳужумни яқунлашда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, ёш футболчиларнинг тўпни ўрта ва узок масофага, шеригини ҳаракат қилиш йўлига ошириб берши муҳим рол ўйнайди. Бундай ҳужумни асосий мақсади, тўпни рақиб зонасига ҳимоя зонасидан тезда етказб бериб, дарвоза ёнида ҳавфли ҳаракатларни уюштириб, дарвозага гол уришдан иборат.

Ишнинг мақсади. Ўзбекистон чемпионатида иштирок этаётган олий тоифа жамоа футболчиларни мусобақа шароитида тез ҳужум уюштиришда ҳаракатларини таҳлил қилиш.

Ўзбекистон чемпионатида иштирок этиб келаётган олий тоифа футбол жамоалари тадқиқот объекти сифатида жалб қилинди, уларда тез ҳужум уюштириш ҳаракатлари тадқиқот предмети сифатида танлаб олинди.

Ўзбекистон чемпионатида иштирок этган олий тоифа жамоалар томонидан амалга ошириладиган ҳужум ҳаракатлари ўйин давомида кузатилди. Чемпионатидаги жамоалар натижаларини қайд этишди, жамоани тез ҳужум ҳаракатларини майдонда ўтирган ҳолда, диктафон орқали футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини ёзилса, ҳужум бошлаш ва яқунлашдаги вақти қайд қилиш секундамер орқали амалга ёзиб борилди. Бундан биз тонимиздан олдинга қисқа, ўрта ва узоқ масофага тўп ўзатиш, рақибни алдаб ўтиш, тўпни олиб қўйиш, дарвозага зарба бериш техник ҳаракатларни турли сонияларда амалга ошириши бўйича қайд этилди. Бундан ташқари биз томонимиздан ҳужумларни сони, уларни яқунланиши, марказдан ёки қанотлардан амалга оширилиши ўрганилди.

Кузатишларда олий тоифа футбол жамоаларидан “Пахтакор” ва “Бунёдкор” жамоаларининг 20 ортик ўйинлари кузатилди.

Биз томонимиздан Ўзбекистон чемпионатида иштирок этаётган олий тоифадаги жамоа футболчилари томонидан амалга ошириладиган ҳужум уюштириш ҳаракатларида турли миқдорий кўрсаткичлар аниқланди. Бунда кузатув жараёнида олий тоифа жамоаларидан ҳисобланган, “Пахтакор”, “Бунёдкор” ва чемпионатнинг олий тоифасида иштирок этаётган Локомотив жамоаларининг 11 та учрашувларидаги қизиқарли маълумотлар асосида биз томонимиздан турли натижаларни таҳлил қилдик.

Кузатув натижалари, “Пахтакор”, “Бунёдкор” ҳамда Локомотив жамоаларининг турли вақтлардаги ҳужум уюштириш ҳаракатлари келтирилган. Бу ерда “Пахтакор” жамоаси учрашувларда 959 та ҳужум қайд этилиб, бу ҳужумларнинг 423маротабаси, яъни 44%-10 сонияли ҳужум уюштириш кўрсаткичларига, 241мартоабаси, яъни 25% -20 сонияли ҳужум ҳаракатларига, 131 таси, яъни 14% -30 сонияли ҳужумга, 40 сонияли ҳужумда 99 тасини, яъни 10% ва 7% ҳаракатларидан, бу 65 таси 50 сонияли ҳужум ҳаракатларини ташкил қилади.

“Бунёдкор” жамоа футболчилари томонидан эса, учрашувларда олий тоифа жамоаси Пахтакорнинг ҳаракатларидан фарқ қилади. Яъни “Бунёдкор жамоаси ҳужум уюштиришдаги миқдорий кўрсаткичлари билан аниқлайдиган бўлсак, 943 маротаба ҳужум ҳаракатларидан 388 маротабаси бу 41%-10 сонияларда, 230 таси яъни 24% -20 сонияга, 134 таси 14%-30 сонияга, 110 маротабаси бу 13%- 40 сония ва 81 таси бу 9% -50 сонияли ҳаракатларини ташкил қилади.

Олий тоифа футбол жамоасиларидан Локомотив жамоасининг ҳаракатлари 900 тасини ташкил этиб, 354 таси 39%-10 сонияли, 209 таси 23%- сонияли, 130 таси 15% -сонияли, 130 таси 13%- 40 сонияли ва 89 тасини 10% -50 сонияли ҳаракатларини ташкил қилади.

Олий тоифа жамоаси Пахтакорнинг 11та учрашувида, олий тоифа жамоаси “Бунёдкор” ва Локомотив олий тоифада иштирок этаётган жамоалардан 10 сонияли ҳужум ҳаракатларидан юқори ҳисобланади. Лекин Локомотив жамоасининг 40-50 сонияли

хужум ҳаракалари олий тоифа жамоаси ҳисобланган Пахтакорнинг кўрсаткичларидан юқори ҳисобланади. Яъни олий тоифа жамоаларни ҳаракаларини тез хужум уюштиришларида, олий тоифани жамоаларни ҳаракатлари бир хилда эмаслиғни ва олий тоифада иштирок этаётган, жадвалда куй ўринларни эгаллаб келаётган жамоаларнинг тез хужум уюштириш ҳаракатлари сусайиши кузатилди.

Олий тоифа жамоаларини 10 сонияли ҳаракатларида, “Пахтакор” жамоасининг хужум уюштиришида 423 тани бу 44% ташкил қилса, Бунёдкор жамоасиники 388 тани (41%), ва Локомотив жамоасининг хужум уюштиришда 354 тадан 37% ташкил этади. 20 сонияли хужум уюштиришда 241 тадан 25%, Бунёдкор жамоасининг 230 та хужум уюштиришдан 24% ва олий тоифадаги Локомотив жамоасининг 209 тадан 23% ҳаракатларини ташкил қилади.

Хужум уюштиришдаги 30 сонияли ҳаракатларида олий тоифадаги Пахтакор жамоасининг ҳаракатлари камайиб бораётганлигини сезиш мумкин. Бу ерда 131 тани ташкил қилса, бу 14% ташкил этади. Бунёдкор жамоасининг ҳаракатлари эса, 134 тани ташкил қилиб, яъни 14% ҳаракатни ташкил қилади. Локомотив жамоасининг ҳаракатлари 130 тани ташкил этиб, бу умумий ҳаракатларини 15% ўз ичига олади.

Ҳаракатларни 40-50 сонияли ҳаракатларини Локомотив жамоасини ҳаракатларидан кузатадиган бўлсак, 40 сонияда 118 та, яъни умумий ҳаракатдан 13% ва 50 сонияда 89 та яъни 10% ташкил қилса, жадвалдаги ўринни кўтарилиши билан 40-50 сонияли хужум ҳаракатларини пасаётганини кузатишимиз мумкин. Бу ерда Пахтакор жамоасининг 40 сонияда 99 та ҳаракатдан умумий ҳаракатнинг 10% ва 50 сонияда умумий ҳаракатнинг 65 та, яъни 7% ташкил қилади.

Европа чемпионатида илғор жамоаларининг хужум ҳаракатлари тезкорлигининг ривожланишини ўрганиб чиқдик. Бунинг учун видео тасмаларга футболчиларнинг хужум вақтидаги барча техник —тактик ҳаракатлари ёзиб борилиди. Шу билан бир вақтнинг ўзида, хужум тезкорлиги қайд этиб борилиди.

Биз томонимиздан хужумларни ташкиллаштириш ва яунлаш жараёнида турли масофаларга амалга ошириладиган тўп узатиш ҳаракатларини ҳам педагогик кузатишлар давомида қайд этиб бордик. Олинган натижалардан шу нарса аён бўлдики, 10-20 сония ичида амалга ошириладиган турли масофалардаги тўп шириб бериш ҳаракатларнинг самарадорлигини пастлиги, хужумлар сони узайиши билан тўпларни ошириб бериш ҳаракаларининг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатаётганлигини аниқланди.

REFERENCES

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O‘YINLARNI TASHKIL ETIB O‘TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.

4. Artikov A. FUTBOL BO‘YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG‘ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO‘YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O‘QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HUJUM QATORI O‘YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O‘YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK–TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O‘YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. HIMOYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.
19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.

20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШҒУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.
28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
31. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
32. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-15.
33. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
34. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

- //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
35. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
36. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
37. Mukhtarovich M. A., Abidov S. U. Effectiveness Of The Method Of Controlling The Special Physical Fitness Of Young Football Players //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4194-4197.
38. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
39. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
40. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУХЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О 'zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
41. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
42. Abidov S. U. USING OF "CUSTOMER DEPARTMENT" THE FOOTBALL CLUBS'MARKETING MANAGEMENT SYSTEM //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 43-44.
43. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
44. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
45. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
46. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
47. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ

- БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
48. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
49. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
50. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
51. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
52. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
53. ПУЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
54. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
55. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
56. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
57. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
58. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
59. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.
60. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.

61. Тулаганов А. А. Ёш футболчиларнинг уйин давомидаги чап ва оёқда бажариладиган техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. – 2021.
62. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
63. Қвақвақвақва
64. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
65. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
66. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
67. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
68. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
69. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
70. ШАЙМАРДАНОВ Д. Б. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 26-28.
71. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
72. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
73. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
74. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
75. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.

76. Adilovich M. I. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
77. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.
78. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.
79. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
80. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
81. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
82. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Vozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
83. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
84. Igamberdiev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
85. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
86. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
87. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
88. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
89. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
90. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
91. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН

- ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
92. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
93. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
94. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
95. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
96. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
97. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
98. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
99. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
100. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
101. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.
102. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
103. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
104. Kutlimuratov I. K. Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 61-65.
105. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.

106. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
107. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
108. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
109. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метеорологических показателей // Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
110. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
111. A'Zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
112. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.
113. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
114. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDA TO'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
115. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
116. ZA X. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH. – 2022.
117. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH // Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
118. Умаров Н. Х., Кручинина Ж., Махмудалиев Ж. ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ НОАНЪАНАВИЙ ВОСИТАЛАР ВА УСУЛЛАР БИЛАН ЯХШИЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 307-314.
119. Шермухамедов А. Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор"(U-16) // СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 272-274.

120. Шермухаммедов А. Т. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЧИДАМЛИЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ 16-17 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ШАРОИТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 2. – С. 28-31.
121. Шермухаммедов А. Т. ОММАВИЙ ФУТБОЛНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ОМИЛЛАР ҲАМДА 4-5 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИНГ ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 40-44.
122. ШЕРМУХАМЕДОВ А. SPECIAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS AGED 16-17 IN COMPETITIVE ACTIVITY //PUBLIC CONTROL IN EXECUTIVE AUTHORITIES.